

ОБУЧАЮЩАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА – СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ

Магдиева С.С.,

Узбекистан, г. Ташкент,

НГПУУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033999>

Ключевые слова: ОКП, тренажеры-репетиторы, программа «Фраза», ресурсы.

Аннотация. В статье рассматриваются обучающие компьютерные программы, которые приобщают обучаемых и обучающихся к информационной культуре: осмыслить место электронных обучающих программ в системе работы по русскому языку и литературе в школе с целью обращения к более сложным и специализированным образовательным программам.

Сегодня обучающая компьютерная программа является мощным средством индивидуализации обучения на уроках русского языка и литературы в средней общеобразовательной школе. Поэтому учителю важно не только приучать учащихся к использованию учебной программы для изучения предметов «Русский язык» и «Литература», но формировать при этом навыки работы с ОКП¹ как инструментом индивидуальной учебной деятельности.

В распоряжении учителя и учащегося находится достаточно богатый арсенал обучающих компьютерных программ по русскому языку и литературе. Широко известны ОКП, сделанные крупными фирмами, специализирующимися на производстве электронных продуктов по русскому языку для школьников («1С: Русский язык», «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» и др.). Многие из этих ОКП по преимуществу являются тренажерами-репетиторами, предназначенными для старших школьников, абитуриентов, взрослых пользователей. Они характеризуются достаточно высоким уровнем сложности в целом, вниманием не только к практической грамотности, но и к теоретическим знаниям по русскому языку и литературе, разнообразием режимов работы (тестовый, обучающий и т.д.), развитым интерфейсом, требующим от пользователя хорошего знания структуры курса русского языка и литературы [1].

Известны программы, охватывающие весь курс литературы и представляющие его комплексно, но ориентированные при этом на одну конкретную форму работы, например, изучение творчества конкретного писателя определенной эпохи. Они удобны для интерактивной тренировки пользователя, желающего повысить свой уровень посредством этого традиционного испытанного средства.

На уроках литературы можно использовать Большую энциклопедию КМ. Уникальна электронная библиотека текстов «Хрестоматия по русской литературе», содержащей все ключевые произведения учебной программы для школ, лицеев, биографии и фотографии писателей. Благодаря интерактивному содержанию здесь возможно работать с одним или несколькими произведениями одновременно, создавать закладки, обращаться к культурно-историческим комментариям.

Активное использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, будут способствовать тому, что учитель и учащиеся могут вносить свои предложения по опыту их использования на уроках русского языка и литературы².

¹ ОКП - обучающие компьютерные программы

² Ресурс «К уроку литературы» содержит словарь устаревших слов по произведениям школьной программы, галерею портретов писателей, словарь терминов по теории литературы

Для проведения сетевого тестирования предметов «Русский язык» и «Литература» учащимся можно порекомендовать использовать программу «Конструктор тестов». Все обучающие программы находятся в сети Интернет и требуют больших финансовых расходов (невозможно скачать программу без разрешения разработчиков), поэтому есть перспектива самим учителям со своими учащимися в школе создавать обучающие компьютерные программы.

Одной из наиболее известных среди ОКП сегодня остается программа «Фраза», которые являются на сегодняшний день одним из самых удобных компьютерных тренажеров и обеспечивают хорошую тренировку для обучаемого со средним уровнем грамотности и мотивации к учению.

Программа «Фраза» проста в применении, имеет ясный дружественный интерфейс. Она ориентирована на базовый уровень изучения русского языка и обеспечивает пошаговое освоение содержания курса. Она близка по учебному материалу и структуре к традиционным учебникам. В данной ОКП предусмотрены упражнения ко всем темам и разделам курса. При их выполнении их учащийся может обратиться к «подсказке», и программа в специальном окне предложит ему необходимое правило. То же произойдет, если учащийся допустил ошибку и не может ее самостоятельно исправить со второй попытки. Программа предусматривает комплексное и блоковое повторение всего материала. Наиболее характерными для учащегося школы по обучающей программе «Фраза» являются три формы обучения:

∠ первая форма обучения: учитель заранее отбирает задания ОКП для учащихся, которые в течение урока по одному работают на единственном компьютере, стоящем в классе. Индивидуализация процесса работы с ОКП минимальная, интерактивный потенциал реализуется в исправлении программой ошибок учащегося и оценке его результата по пятибалльной системе;

∠ вторая форма обучения: каждый ученик работает за своим компьютером (удобно использовать для этого кабинет информатики). Учитель предлагает учащимся готовый набор заданий, которые они должны найти в оглавлении ОКП и выполнить. Использование сетевого варианта программы позволяет через учительский компьютер следить за деятельностью учащихся и их результатами. Если сетевой ресурс недоступен, на каждый компьютер устанавливается ОКП, результаты фиксируются в дневнике пользователя автоматически. В процессе выполнения заданий очень быстро начинается расслоение группы в зависимости от скорости их выполнения: одни быстро и успешно выполняют все, другие периодически задумываются, обращаются к подсказкам, третьи вынуждены несколько раз повторить одно и

и множество полезных материалов, которые будут интересны и учителю, и ученикам. Эл. Ресурс «Русское слово» - мультимедийные приложения к учебнику «Литература». Сайт halenna.narod.ru - отличный источник наглядного материала и основных биографических сведений о поэтах и писателях. А ещё здесь есть таблицы с описанием литературных произведений и характеристиками героев, иллюстрации к классическим романам и повестям, альбом портретов писателей в исполнении Кукрыниксов и фонохрестоматия с записями авторов, читающих свои произведения. Сайт ФЭБ - электронная библиотека, архив которой состоит из произведений русской литературы и фольклора. Здесь содержатся полнотекстовые версии произведений, научных исследований и историко-биографических работ. Сайт обладает понятным интерфейсом и точными инструментами для поиска и навигации. Портал «Единое окно» рассчитан на учителей, школьников и студентов, интересующихся литературными жанрами и сведениями из литературоведения. Здесь можно скачать или читать онлайн материалы, а ещё - найти полезные ссылки на другие ресурсы по литературе и др.

то же упражнение до достижения удовлетворительного результата;

∠ третья форма обучения: каждый ученик работает за своим компьютером, но задания выбирает для себя сам в соответствии с темой урока. Такое использование ОКП предполагает сформированность умения ориентироваться в интерфейсе и оглавлении программы. Индивидуализация учебной деятельности и использование интерактивного потенциала максимальные, так как каждый ученик выстраивает индивидуальную траекторию использования ОКП. Учитель при этом играет роль наблюдателя и консультанта [2].

Безусловно, обращение к ОКП представляется чрезвычайно важным и перспективным, так как приобщает учащихся к информационной культуре: позволяет в дальнейшем обратиться к более сложным и специализированным образовательным программам.

References:

1. Полат Е.С. - Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - М., 2004.
2. Соколов Д.И. Литература. Компьютерные технологии в обучении литературе. - М., 2009.